

Devor

Un residuo inconsciente que fue expulsado del limbo, una pequeña sombra con forma de barro llevada al purgatorio.

Apenas era vista, por ende, siempre pisoteada cual hormiga. En el purgatorio no te dedican miradas, solo actos de maldad y codicia.

Maltratada durante un tiempo incalculable, ignorada, la sombra se hacía cada vez más grande. Al principio solo era una gota de agua densa negra con reflejos morados, pero con el tiempo acabó exponiendo sus deformes extremidades.

Cuanto más grande se hacía, menos dañada era esta sombra. Los entes del purgatorio ya no podían ignorarla, era contemplada y cada vez más respetada.

Hubo un momento en que un alma moribunda del lugar arrancó las tres extremidades de la sombra, pero esta ya no era tan débil. Sus extremidades se regeneraron, y el moribundo siguió arrancándoselas hasta que estas fueron demasiadas en número y más resistentes.

La sombra no hablaba, pues carecía de boca, pero actuaba con sus acciones. Sin embargo, cuando se vio lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al abusador, unas fauces surgieron de su centro y sólo pronunció una única palabra: "_____".

La sombra tomó forma humanoide, con tres cuernos, un par de brazos y piernas, con unas fauces en su rostro que reflejaba una sonrisa endemoniada.

Esta oscura entidad devoró a su abusador lo más lentamente posible, para que sufriera todo el tiempo que pudiera soportar, hasta ser completamente devorado.

La sombra ya no era un ser débil; el resto de los entes trataban de no acercarse a ella, pero su sed de venganza provocó la tortura y el abuso de cada alma que alcanzaba con su vista.

Devoraba y devoraba todo sin cesar, hasta que no pudo detectar a ningún ente a su alrededor. Fue entonces cuando comenzó a devorar el propio purgatorio.

Empezó a tragar con su insaciable sed de venganza, su pasada impotencia, su furia desatada... hasta devorar todo el purgatorio.

Cuando ya no quedaba materia en este lugar sin tiempo, solo quedaba devorarse a sí misma, pero por mucho que lo intentara, seguía regenerándose.

La sombra apreciaba la soledad y el silencio; el purgatorio ya era tierra de nadie, y ella era la nada que desató la paz en un lugar caótico.

A su alrededor ya no había nada que devorar, pero su hambre, que crecía y crecía, nunca se saciaría.